

SO'NGGI AMIRNING MUHOJIRLIKDAGI HAYOTI

Hamraev Mahmud Mirzaqulovich

Navoiy davlat universiteti tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16026151>

Rossiya hujumlari davom etarkan Amir Olimxon va hamrohlari Buxoroni ozod qilish va milliy istiqloqlilik harakatini davom ettirish uchun Afg'oniston qiroli Omonullaxondan yordam so'raydi. Afg'on podshosi amirga qurol-yarog' va harbiy kuch bilan yordam berishga vada beradi. Kerakli shartnomani imzolash maqsadida Olimxon afg'on podshosiga 8 kishilik bir hay'at yubordi. Hay'at Omonullaxonga harbiy yordami evaziga Olimxon oltin bermoqchiligini yetkazdi. Omonullaxon esa amirga yordam bermoqchi ekanligini buning uchun aynan Olimxonning o'zi Kobulga kelishi kerakligini aytadi¹.

Amir Olimxon afg'on podshosining taklifiga ko'ra, 500 kishilik hamrohlari bilan 1921 yilning 22 fevralida Afg'onistonga boradi. Bu o'rinda afg'on podshosi inglizlarga qarshi ruslardan yordam olish maqsadida Olimxonga bergan vadasini unutdi. Buxoro amiri Kobulga kelgach, Omonullaxon betaraf bo'lishini ma'lum qildi. Biroq, u ruslar bilan do'stona munosabatga kirishdi. Afg'oniston hukumati Rossiya bilan munosabatlarini tobora kengaytirib bordi. Rossiya muxoliflarini Afg'oniston muxolifi deb hisoblab, Rossiyani sharq xalqlari hamda Afg'onistonning yagona do'sti, ularning yagona dushmani esa, ingliz mustamlakachilari deb hisobladi. Afg'oniston hukumati tomonidan amir Olimxon hamda uning oilasi va hamrohlari uchun Husayn kavt bog'i ajratib berildi. Amir uchun 12 ming afg'oni maosh belgilandi. Afg'on hukumati amirning istiqomat joyini Hoshimxon bog'iga, bir yildan keyin, Murodbek qal'asiga, to'rt oydan keyin esa Hashmat qal'asiga o'zgartirdi. Amir oxiri oilasi bilan Kobuldan o'n bir kilometr uzoqlikda joylashgan qal'ai Fotuda yashay boshlaydilar. Keyinchalik Omonullaxon bergan va'dalarini unutdi va amirga ajratilgan maoshni ham kamaytirdi. Aslida Buxoro amirining maoshi va imtiyozlari kommunistik sho'rolar tomonidan Omonullaxonga to'lab berib turilgan edi².

Afg'on hukumati tomonidan amirni tashqi dunyodan butunlay uzib qo'yish uchun unga Fotu qal'asidan tashqariga chiqish taqiqlandi. Agar zarurat yuzasidan tashqariga chiqishga to'g'ri kelsa ham maxsus bir guruh tayinlanib, uni muhofaza qilar va kuzatib borar edi. Bu holat amir Olimxonning tashqi dunyo bilan aloqasini uzib qo'yish uchun qilingan bir tadbir edi xolos³.

Afg'onistonga kelgan dastlabki kunlaridanoq Said Olimxon o'zining bir guruh vakillari yordamida Britaniya Hindistonidan, Eron va Afg'onistondan o'z mablag'lari hisobiga bir qancha qurol-aslaha sotib oldi. Bu qurol-aslahalarni hamkorlari orqali Buxoroga yubordi. Bu vaziyatda Buxoro amirini yanada tutqunlikda tutishga harakat qilindi. Amir Olimxon o'z qo'riqchilari bilan Fotu qal'asidan 11 km uzoqqa bora olmas edi. Faqatgina yoz va qish fasllarida amir Pagmon yoki Jalolobodga afg'on hukumatidan ruxsat olib chiqa olardi. Tutqunlik va Buxoroga yordam jo'nata olmayotgan amir bunday qiyin vaziyatda har tomondan chora izlaydi.

Said Olimxon Kobulda o'zining "Buxoro xalqining hasrati tarixi" nomli esdaliklarini kitob holiga keltirdi. Bu memuar asar hamda Millatlar Ligasiga yozgan bayonoti uning ishonchli

¹ Naci Yengin Buhara Emirligi Turkistan ve Enver Pasa. –I.: Bilgeoguz, 2010. – S. 77.

² Ahat Andican Osmanlidan Gunumuze Turkiye ve Orta Asya, Dogan Egmont Yay. – I, 2009. –S. 84.

³ Nurettin Hatunoğlu Turkistanda son Turk devleti Buhara emirligi ve Alim Han. –I.: Ötüken, 2016. – S. 117.

vakili general Hoji Yusufbek Muqimboy o'g'li tomonidan 1927 yil sentabrda Jenevadagi tashkilotga yetkazildi. Said Olimxon tomonidan tayyorlangan bu hujjat jahon xalqlarini hayratga soldi. Fransiya, Germaniya, Italiya, Angliya, Eron va boshqa davlatlarda bu hujjatlar qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi.

1932-yil Amir Olimxon Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi orqali Rossiyadagi elchi Muhammad Azizxonga maktub yuborib, Moskvaga jo'natilgan uch o'g'lini topib, ularni qutqarishga yordam berishini so'raydi. Olimxon bu masalada xalqaro Qizil xoch va Qizil yarim oy jamiyatiga ham murojaat bilan chiqadi. Biroq uning bu boradagi harakatlari samarasiz bo'ldi. Amir Olimxon muhojirlikda yurt diydoriga sog'inchi hissi bilan yashadi. Uning Buxoroga qaytish to'g'risidagi murojaatlariga Rossiya hukumati rahbari Stalin rad javobini berdi. Umrining oxirlarida Olimxon ko'zlari ojizlanib, xastalanib qoldi. 1944 yil 28 aprelda uzoq davom etgan xastalikdan so'ng 63 yoshida qal'ai Fotuda vafot etadi.

Said Olimxonning Afg'onistonda 90 yillar boshida ikki nafar zavjasi, o'n ikki nafar o'g'li va o'n nafar qizi tirik edi⁴.

Olimxon o'rniga 19 yoshga to'lgan Umarxon rahbar deb e'lon qilingan bo'lsa-da, u sulola parchalanishiga to'sqinlik qila olmadi. Afg'oniston hukumati Olimxonning Afg'onistonda dunyoga kelgan vorislarini ham ajnabiy deb hisoblab, bir qancha cheklovlar o'rnatdi. Ular ta'lim olish huquqidan mahrum etildi. Xonadon a'zolari o'zlarini afg'on hisoblasalarg'da, biroq afg'onlarga beriladigan huquqlardan, imkoniyatlardan mahrum etilgan edi. O'zlari uchun uy hamda yer sotib olish huquqi ham berilmagan. Safarga chiqish hamda Afg'oniston shimoliga o'tish ham Olimxon vorislariga ta'qiqlandi⁵.

Olimxon vafotidan keyin sulola a'zolari va boshqa muhojirlar qal'ai Fotuda yashashni davom ettirdilar. Biroq, bir qancha vaqt o'tgach, aholi o'rtasida moliyaviy qiyinchiliklar boshlanadi. Chunki Afg'oniston podshosi Omonullaxon davrida ularning qarorgohi uchun ajratilgan qal'ai Fotuning mulk hujjati berilmagan va amir vafot etgach, uning farzandlari bu hududga da'vo qilisholmay, qal'ani 3000 afg'on puliga topshirib yuborishadi. Sulola a'zolari Kobuldagi uyni ham sotishga majbur bo'lishgan va shu voqeadan keyin ular tarqalib ketishdi. Chunki sulola a'zolari fuqarolikdan mahrum bo'lib, faqat qochqinlik guvohnomasi berilganligi sababli ular davlat tomondan ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlardan foydalana olishmagan⁶.

Olimxonning avlodlari Turkiyaning G'oziantep shahrida, AQSh, Germaniya, Afg'oniston, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Eronda istiqomat qilgan. Turkiyaning Zonguldak shahrida amirning nabiralari opa singillar Alimiy va Binafsha xonimlar istiqomat qilib kelishmoqda. Biz Turkiyaga safar chog'ida bu oila bilan yaqindan tanishdik. Binafsha xonimning turmush o'rtog' Zo'ng'uldak Bo'lent Edjevit universiteti professori Nuriddin Hatuno'g'lu amir hayoti va uning taqdiri haqida "Türkistanda son Türk devleti Buhara emirliği ve Alim Han" nomli asar ham yaratgan. Bu asar orqali biz amirning Afg'onistondagi hayoti, uning oila azolari taqdiri bilan tanishishimiz mumkin. Bundan tashqari Amir Olimxonning Afg'onistonda 1931 yil tug'ilgan o'g'li Said Mansur Olimiy fors tilida "Buxoro-Turkiston beshigi" nomli asar ham yozgan. Asarda mang'itlar sulolasi hukmdorlari, jumladan, otasi Amir Said Olimxon xususida nodir ma'lumotlar keltiriladi. Amir Olimxonning xotiralari esa dastlab, Parijda 1929-yilda fransuz

⁴ Ражабов.Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши қуролли кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар). Тошкент ., "Маънавият", 2002, 31 бет.

⁵ Gulseren Doğan 1917-1924-yillari arasinda Turkistan milli devletleri. – I.: Elazığ, 2018. – S. 119.

⁶ Nurettin Hatunoğlu Türkistanda son Türk devleti Buhara emirliği ve Alim Han. – I.: Ötüken, 2016. – S. 154.

tilida chop etildi. Yurtimizda bu asar “Buxoro xalqining hasrati tarixi” nomi bilan o‘zbek va rus tillarida 1991-yil Toshkentda nashr qilindi. Xulosa qilib aytganda, amirning Afg‘onistondagi hayoti bir qator tarixchilar tadqiqotlarida, arxiv ma’lumotlari hamda Said Olimxonning Turkiyadagi avlodlari tomonidan aniq qilib ochib berilgan. Olimxon haqidagi mavhum qarashlar, uning Afg‘onistondagi faoliyati aniq faktlar asosida o‘rganilganilmoqda. Shunisi quvonarliki, yurtimiz tarixi, ajdodlarimiz faoliyati bugun turli davlatlarda tadqiq qilinmoqda va yangi qirralari ochib berilmoqda.